

İMAN CƏFƏROV
Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: altay1999@yahoo.com

“KİTABI-DƏDƏ QORQUD” EPOSU VƏ DÜNYA ƏDƏBİYYATI

Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı dünya ədəbiyyatı inciləri ilə müqayisə olunur. Qeyd olunur ki, dastandakı bəzi səhnələrə dünya ədəbiyyatında, xüsusən Yunan əfsanələrində rast gəlmək mümkündür. Məsələn: ata və oğul vuruşu, qardaşla qardaşın üz-üzə gəlməsi, qəhrəmanın Təpəgözlə vuruşu və s. Müəllif bir çox faktlar gətirərək Dədə Qorqudu Prometeylə müqayisə edir və bu müqayisədə birinciliyin Dədə Qorquda məxsus olduğunu qeyd edir.

Açar sözlər: *Dədə Qorqud, Azərbaycan, epos, dünya ədəbiyyatı.*

1815-ci ildə alman şərqsünası Fridrix Fon Dits tərəfindən məşhur Drezden kitabxanasından Azərbaycan xalqının çox qiymətli eposu olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının üzə çıxarılaraq elmi dövriyyəyə daxil edilməsini, eləcə də eposdan “Basatın Təpəgözü öldürməsi” boyunun alman dilində nəşr olunmasını, həmçinin qədim yunan müəllifi Homerin “Odiseya” əsəri ilə müqayisədə Fon Dits qarşılaşdırmasında üstünlüyün Azərbaycan eposuna verilməsini bir neçə cəhətdən dəyərləndirmək mümkündür. Fikrimizcə, alman şərqsünasının məlum uğuru hər şeydən öncə Avropa elmi fikrinin dünya ədəbiyyatında ilk eposu müəyyənləşdirmək istiqamətində ciddi səylərinin müsbət nəticəsi kimi mənalandırılmalıdır. Faktır ki, Fridrix Fon Dits diqqəti nəinki Azərbaycan eposuna, eyni zamanda Homerin əsərinə yönəlmiş, yunan müəllifinin hansı mənbələrə əsaslanaraq təkgöz azman surətini yaratması kimi ədəbi hadisədən məxsusi söz açmışdır. Bəli, ədəbiyyatşünasların qənaətinə, Fridrix Fon Ditsin elmi fikirlərində bizim üçün daha əhəmiyyətli cəhət Təpəgöz, yaxud Polifemlə bağlı məşhur süjetin Şərq bədii təfəkküründən qaynaqlanmasının qərbli şərqsünaslara təlqin olunmasıdır. Qeyd olunan məqamlar nəzərə alınmaqla akademik İsa Həbibbəyli “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da Naxçıvan” adlı məqaləsində Qərb estetik düşüncə sahiblərinin obyektiv elmi mövqeyini yüksək dəyərləndirmiş, alman aliminə məxsus aşağıdakı fikirlərin bir daha yada salınmasını vacib və gərəkli saymışdır: “Təpəgöz boyunun Şərq motivi olduğunu qəbul edən tədqiqatçılar hətta “Dədə Qorqud” dastanlarındakı bu obrazın Homerin “Odiseya” əsərindəki Polifemin yaranmasına təsir göstərdiyini də qeyd etmişdir. Alman şərqsünası Fridrix Fon Dits yazmışdır: “Oğuz Siklopu yunanlarınkından alınma deyildir. Yunanlarınkı bunun təqlididir... Təpəgöz əfsanəsində Təpəgözün həyatı, doğumundan ölümünə qədər təfsilatla anlaşıldığı halda, Polifemdə çatışmazlıqlar vardır. Bu cəhətdən o (Polifem) Təpəgözün kopyası və ondan iqtibas edilmiş kimi görünür” [3, s. 790-791].

Zaman-zaman Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı bəzi süjet və motivlərin dünya ədəbiyyatının təqdim etdiyi müəyyən

məqamlarla müqayisəli şəkildə təhlil olunduğunu görürük. Məsələn, professor Yavuz Axundlu “Kitabi-Dədə Qorqud”la yunan mifologiyası arasında bəzi müqayisələr” məqaləsində bu mövzuda bu və ya digər müddəə ilə çıxış etmiş alimləri yada salaraq görkəmli qərbşünas Əli Sultanlının qənaətləri üzərində dayanmağı daha məqsədəuyğun saymışdır: “Qeyd etmək lazımdır ki, dastanda bütün dünya dastanları üçün səciyyəvi olan ümumi, səyyar mövzular var. Hələlik aşağıdakı ümumi mövzuları təsbit etmək olar: 1. Ata ilə oğulun vuruşu (I, XI boy-lar). 2. Qardaş ilə qardaşın üz-üzə gəlməsi (X boy). 3. Ər öz nişanlısının toyunda (III boy). 4. Qəhrəmanın Təpəgözlə vuruşu (VIII boy). 5. Oğula ana haqqında şər atmaq (I boy). 6. Ölməli olan ərin ata-anasına müraciəti, rədd cavabı alması, arvad ər üçün ölümə gedir (V boy). 7. Qəhrəmana fəvqəladə qüvvət əşiləmaq (IX boy) və s” [6, s. 285-286].

Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə tədqiqatları davam etdirməklə professor Əli Sultanlının təsnifatındakı bəndlərin sayını daha da artırmaq mümkündür. Daha əhəmiyyətli isə bütün müqayisələrdə “Dədə Qorqud” motiv və süjetlərinin daha qədimlərdən xəbər verməsidir.

Bəli, “Kitabi-Dədə Qorqud” Avropa ədəbiyyatşünaslığının tədqiqat obyektinə çevirdiyi ilk Azərbaycan eposudur və Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanının dünya ədəbiyyatı müstəvisində qiymətləndirilməsi isə artıq qürur duyulması haldır. Beləliklə, elmi fikirdə yer tutan əhəmiyyətli konsepsiyalardan biri dünya eposu ənənələrinin “Kitabi-Dədə Qorqud”dan başlamasıdır. Daha doğrusu, dünya cəngavərlik ədəbiyyatında bir çox sabitləşmiş ənənələr vardır ki, onların öz mənbəyini Azərbaycan dastanından alması aydın görünür. Əlbəttə ki, antik dövürün, eləcə də orta əsrlərin cəngavər ədəbiyyatında artıq daşlaşmış kanonların “Kitabi-Dədə Qorqud”da izlərinə rast gəlikəsə, bu özü də Azərbaycan bədii təfəkkürünün məhsulu olan dastanının daha qədim dövrlərdə yaradılmasından xəbər verməkdədir. Məsələn, orta əsrlərin cəngavər ədəbiyyatı nümunələrində, hətta antik yunan müəllifi Homerin dastanlarında belə artıq qeyd-şərtsiz qəh-əmanların qeyri-adi gücə, qeyri-adi ata və silaha, yüksək mənəviyyətə və həyatını onsuz təsəvvür etməyən sadıq bir istəkliyə malik olduğunu görürük. Epos yaradıcılığında bu kimi qanuniləşdirilmiş keyfiyyətlərə gedən yolun öz başlanğıcını “Kitabi-Dədə Qorqud”dan alması şübhə doğurmur. Budur, Azərbaycan eposunun bir çox qəhrəmanları öz qələbələrinin təmin olunmasında məhz məşhur atlarına güvənirlər. Oğuz qəhrəmanı o zaman özünü qələbəyə yaxın görür ki, artıq məşhur atının belində olsun. Hətta “Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda Dəli Qarcarın yanına elçiliyə gedən Dədə Qorqud Banuçiçəyin qardaşının qəzəbindən xilas olmaq üçün Keçi başlı Keçər aygırın və Toğlu başlı Duru aygırın ona verilməsini tələb edir. Həmçinin eyni boyda Banuçiçək Beyrəyin yolunu 16 il gözlədiyi kimi, “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu”nda öz istəklisinin düşmənlərinə qarşı qəhrəmanlıq göstərməkdə Selcan xatun heç də Qanturalıdan geri qalmır.

Qeyri-adi silah məsələsinə gəldikdə yadıma salmaq ki, Homerin “İliada”sında Axilles anası Fetidadan ilahi gücə məxsus silahları almadan döyüşə atılmır [2, s. 32]. Yaxud Sofoklun “Filoktet” əsərində yenə də qəhrəmanın xüsusi keyfiyyətlərə malik silahları olması məlum faktdır [2, s. 188]. Eyni məsələ qorqudşünasları daim məşğul etmiş, bu mövzu ətrafında da maraqlı mülahizələr irəli sürülmüşdür. Seyran Əliyev “P.Mirabil: “Dədə Qorqud kitabı” və orta əsr Avropa eposlarında işlənmiş ümumi motivlər və oxşar ifadə vasitələri” məqaləsində bir Avropa qorqudşünasının mülahizələrində aşağıdakı məqamı nəzər nöqtəsinə çəkməyi məxsusi zəruri bilmişdir: “Müəllif (söhbət Paul Mirabiledən gedir – İ.C.) diqqəti yalnız motivlərdəki oxşarlığa deyil, eləcə də bu motivlərin ayrılmaz hissəsi olan orta əsr üçün xarakterik əşyaların bədii təsvirindəki oxşarlığa və onlara müxtəlif xalqların oxşar münasibətinə yönəldir. Bu əşyalar içərisində qılınc xüsusi ilə diqqəti cəlb edir... Dastanlarda qılınc adi silahdan çox cəngavərin yoldaşı, bədəninin ayrılmaz bir üzvü, onun mövcudluğunun, təhlükəsizliyinin, qələbəsinin rəmzi və hakimiyyətinin həddi kimi təsvir olunur. Qılınc hörmətlə yanaşılır, ona “Zülfüqar” (Peyğəmbərin Əliyə verdiyi qılınc, “Dədə Qorqud”), “Durendal” (Karlın Rolanda verdiyi qılınc, “Roland haqqında nəğmələr”), “Joyeuse və yaxud Joyeus” (Zarlemənin qılıncı) kimi adlar verilir, daş-qaşla bəzədilir” [1, s. 197].

Əlbəttə, “Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanları da öz qılınclarını məxsusi dəyərləndirirlər və epos yaradıcısı döyüşün uğurla tamamlanmasında digər vasitələrlə yanaşı lap igidin silahlarından irəli gələn üstünlüyünü son dərəcədə yığcam formada vurğulamağı da lazım bilmişdir. Daha doğrusu, Oğuz bədii təfəkküründə hələlik silah olaraq qılıncın, yaxud digər silahların müqəddəsləşdirilməsi arxa plandadır. Yaxud xalq bədii təfəkkürü belə bir müqəddəsləşdirmənin ilkin deyimlərini təqdim etməkdədir. Məsələn, eposun “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”unda Qaraca Çobanın simasında sanki xalq bu inamla yaşayır ki, Qazan xanın əsas gücü onun Qonur atında, nizəsində, qalxanında, qılıncında, bir sözlə, bəylər bəyinə döyüş günündə gərək olan əşyalardadır. Eyni səbəbdən də düşmənlə vuruşmaq üçün Qaraca Çoban Qazan xanın yardımını deyil, məxsusi əşyalarını istəyir və o halda qalib gələcəyinə böyük ümid bağlayır. Budur, Qaraca Çobanın istəkləri:

Qonur atını mənə ver!
 Altmış tutamlıq nizəni mənə ver!
 At alaca qalxanını, mənə ver!
 Böyük, iti, polad qılıncını mənə ver!
 Oxqabından səksən oxunu mənə ver!
 Ağ tozluca tutacaq bərk yayını mənə ver!
 Gedim kafirin qolundakı şahinini öldürüm.
 Paltarımın qolu ilə alnımın qanını silim.
 Ölərsəm, qoy sənin uğrunda mən ölüm!
 Allah qoyarsa, evini mən xilas eləyim! [4, s. 144].

Maraqlıdır ki, bu misralarda Oğuz igidinə məxsus silahların qeyri-adiliyindən xəbər verəcək heç bir ifadə ilə qarşılaşmırıq. Lakin eyni boyda Qaraca Çobanın döyüş silahı həm qədimliyi, həm də qeyri-adiliyi ilə səciyyələnir. Dastan yaradıcısı bu silahı “sapand” deyə təqdim edir. Fikrimizcə, digər cəngavərlik eposlarında rast gəlinməyən bu silah və onun sahibi dastan yaradıcılığının antik dövrlərindən xəbər verməkdədir. Əslində “Kitabi-Dədə Qorqud”da nəinki sapand, eləcə də sapandın sahibi fərqliliyi, xüsusən də azmanlığı ilə diqqəti cəlb edir. Qaraca Çoban sanki daş dövründə olduğu kimi, ölümə qalib gəlməkdən ötrü öz gücünə arxalanır, Qazan xan tərəfindən sarındığı ağacı kökündən çıxararaq onun köməyinə tələsir. Daha önəmlisi isə, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da Qaraca Çoban haqqında dolğun təəssürat yaradıldıqdan sonra, onun silahına dair geniş məlumatların verilməsidir. Düşünürük ki, boyda sapandın qeyri-adiliyi ilə arxaikliyi bir-birini tamamlamaqdadır. Hətta bu arxaiklik də dünya eposları sırasında “Kitabi-Dədə Qorqud”a qədimlik baxımından birincilik qazandırır: “Çobanın sapandının daşlığı üçyaşar dana dərisindən, sapandının qolları isə üç keçi tükündən düzəlmişdi. Sapandın çatısı bir keçi tükündən idi. Hər atanda on iki batman daş atardı. Atdığı daş yerə düşməzdi. Yerə düşsə də, toz kimi sovrular, kül kimi ovulardı. Üç ilədən daşının düşdüyü yerin otu bitməzdi. Bayırda kök qoyun da, ariq toğlu da qalsaydı, sapandın qorxusundan qurd gəlib yeməzdi.

Sultanım, Qaraca çoban çatan kimi, sapandını işə saldı. Dünya-aləm kafirin gözündə qaraldı” [4, s. 146].

Maraqlıdır ki, cəngavər ədəbiyyatında igidlərə məxsus silahın uğur qazandırma keyfiyyəti başqaları üçün keçərli deyil. Budur, “Odisseyə” dastanında Odisseyin qadını Penelopa müsabiqəyə qoşulan gənclərə ərinin yayını təqdim edirsə də, gənclərdən heç biri o yayı çəkə bilmir. Digərlərinə tanınmayan Odissey öz yayını əlinə alaraq nişanı vurur və müsabiqədə gənclərə qalib gəlir. Oxşar süjetlə “Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda da qarşılaşırıq. On altı il əsirlikdən sonra nişanlısının toyuna gəlib çatan və hələlik Oğuz cəmiyyətinin tanıya bilmədiyi Beyrəyə də öz yayı təqdim edilir və o, doğma yayı ilə nişan alaraq Yalançı oğlu Yalancığın üzüyünü parçalayır.

İstər Şərq, istərsə də Qərb bədii təfəkküründə sanki belə bir əxlaq kodeksi tələq olunur ki, bəşər övladı insanlıq üçün müqəddəsləşdirilmiş varlıqlara xəyanət fikrindən kənar olmalıdır. Ədəbiyyat tarixində bu kodeks hətta şəri təmsil edən müqəddəs məfhumlar üçün də keçərlidir. Məsələn, Homerin “Odisseyə” dastanından məlumdur ki, Troya müharibəsindən sonra Odisseyin uzun illər pəri Kalipsonun adasında əsir saxlanmasının, həmçinin dənizlərdə Poseydon tərəfindən təqib olunmasının səbəbi dəniz allahı, Zevsin qardaşı Poseydonun övladı azman Polifemin tək gözünü çıxarmasıdır. Eləcə də “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”da Oğuz elinə Təpəgöz adlı bədbəxtlik gətirən çobanın əsas günahı Pəri qızla evlənməsidir.

Nəhayət, insanlıq tarixindəki fəvqəladə xidmətləri baxımından Dədə Qorqudu Prometeylə müqayisə etmək mümkündür və həmin müqayisədə də birinciliyin Dədə Qorquda məxsus olmasını söyləməliyik. Daha doğrusu, Prometeyin tarixi missiyası ilahi odu göylərdən oğurlayıb insanlara verməkdirsə, oğuzların kamil bilicisi olan Dədə “Qor”dan və “Qut”dan ibarətdir, yəni ilahi odun özüdür [5, s. 143]. Bu mənada “Kitabi-Dədə Qorqud” insanların həyatına və dünyagörüşünə nur bəxş edən ilahi odun hikmətləri haqqında epos kimi də dəyərləndirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Dədə Qorqud dünyası (məqalələr). Bakı: Öndər Nəşriyyat, 2004.
2. Sultanlı Ə. Antik ədəbiyyat tarixi. Bakı: Nurlan, 2008.
3. Həbibbəyli İ. Nuhçıxandan-Naxçıvana. Bakı: Elm və təhsil, 2015
4. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1988.
5. Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları. Bakı, 1983.
6. Axundlu Y. Seçilmiş əsərləri: 3 cildə, I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2013.

Иман Джафаров

ЭПОС «КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД» И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

В статье дастан «Китаби-Деде Горгуд» сравнивается с жемчужинами мировой литературы. Отмечается, что многие сюжеты дастана можно встретить в мировой литературе, в особенности в греческих мифах. Например: битва между отцом и сыном, противостояние брата с братом, битва героя с Тепегёзом (циклопом) и т. п. Автор, приводя множество доказательств, сравнивает Деде Горгуда с Прометеем, и он считает, что в этом сравнении первенство принадлежит Деде Горгуду.

Ключевые слова: *Деде Горгуд, Азербайджан, эпос, мировая литература.*

Iman Jafarov

EPOS “KITABI-DEDE GORGUD” AND WORLD LITERATURE

The paper epos “Kitabi-Dede Gorgud” is compared with the pearls of world literature. It is noted that many of the stories can be dastan vstre-tit in the world literature, especially in the Greek myths. For example: The battle between father and son, brother confrontation with his brother, the battle of the hero with tepegoz (Cyclops), etc. The author, resulting in a lot of evidence, compares Dede Gorgud with Prometheus, and he believes that in this comparison the primacy belongs to the Dede Korkut.

Key words: *Dede Korkut, Azerbaijan, epic, world literature.*

MÜNDƏRİCAT

“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.....	3
“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyd edilməsi ilə bağlı “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.....	4
“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyd edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı.....	5
İsa Həbibbəyli. Dünya dastan yaradıcılığında nadir hadisə.....	6
İsmayıl Hacıyev. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və onun Naxçıvanla bağlılığı....	10
Muxtar Kazımoğlu (İmanov). “Dədə Qorqud” və Naxçıvan folkloru.....	20
Turgut Öcal. “Dede Korkut” kitabındakı islâmi unsurlar.....	27
İbad Məmişadə Ağdaşlı. İranda qorqudsünaslıq.....	43
Məhərrəm Qasımlı. Ata Qorquddan Dədə Qorquda doğru.....	51
İman Cəfərov. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu və dünya ədəbiyyatı.....	57
Sədaqət Həsənova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı xalqımızın söz haqqı, söz yaddaşdır.....	62
Elxan Məmmədov. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında şeir parçaları: qafiyəli nəsr, yoxsa poetik nəzm?.....	68
Nəzakət İsmayılova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında qəbilə, tayfa struktur elementləri.....	76
Əkrəm Hüseynzadə. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Oğuznamələr”.....	82
Kamran Əliyev. “Dədə Qorqud” eposunda rəqəmlərin simvolikası.....	91
Əfzələddin Əsgər. “Oğuznamə”də oğuz tarixinin inanc baxımından dövrləşdirilməsi.....	96
Əzizxan Tanrıverdi. Sadaqda oxum kişinin dələr.....	102
Vahid Adil Zahidoğlu. “Altuntaxt”, yoxsa “Altun taxt”?.....	107
Əbülfəz Quliyev. Ulu öndər Heydər Əliyev və Dədə Qorqud dünyası.....	115
Adil Bağırov. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Naxçıvan toponimləri.....	124
Əli Allahverdiyev. “Kitabi-Dədə Qorqud” Avropa dillərində.....	136
Mehriban Sultan. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında obrazlar sistemi.....	141
Zülfüyyə İsmayıl. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində ismi birləşmələrin inkişaf səviyyəsi.....	152
Nuray Əliyeva. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının leksikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının dialekt və şivələrində izləri.....	160